

РАСТВОРЕННЫЙ КИСЛОРОД В РЕЧНЫХ ВОДАХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Курбаниязов Алишер Жалгасович

магистрант первого курса в Каракалпакского государственного университета.
Округ Кунград. Улица Акибет б/з. a.qurbaniyazov@internet.ru
Тел: +998336540902

Мадияров Аллаяр Азатович

Стажёр преподаватель кафедры «Строительство инженерных коммуникаций»
Каракалпакского государственного университета. Город Нукус. Улица
А.Досназарова 60/17. allayar.madiyarov98@gmail.com
тел: +998933671101

Шарапатдинов Айбек Бахадирович

Студент в Каракалпакского государственного университета. Кегейлийский
Район. Улица Бостанлык, 11. aybekperfect2309@gmail.com,
Тел: +998902620923

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7950060>

Аннотация. Учет источников поступления кислорода в водоемы в период организации процессов самоочищения вод является основой различных процессов, происходящих в водоемах, и поиск решения вопросов о том, имеет ли это значение при выходе вод из водоемов, показан в статье.

Ключевые слова: кислород, давления, процесс, водоем, молекулы

В рамках данной статья в условиях нашей республики уровень самоочищения речных вод может варьироваться в зависимости от уровня кислорода в речных водах и воздуха в атмосфере.

Объемное содержание кислорода в атмосфере составляет в основном 21%. В воздухе в то время, когда его вес составляет 1,43 г/л, плотность кислорода составляет 0,3 г/л. Показано, что растворимость кислорода в воде может иметь разные значения в зависимости от температуры воды и давления кислорода в воздухе по сравнению с растворами утечки источников воды в зависимости от закона Генри.

Концентрация кислорода в водах в растворенном состоянии, изменение его во времени и условиях окружающей среды являются важной частью классификации водных объектов как подвижных в экосистеме. Состояние кислородных режимов в водоемах во многом зависит от внутренних процессов, происходящих в водоемах, и связано с динамикой органических веществ, содержащихся в воде. Потому что в условиях внешней среды, при первичном столкновении воды – в результате фотосинтеза-в ней появляется кислород, а при загрязнении, в процессе деструкции-происходит потеря кислорода из состава воды.

Учет источников поступления кислорода в водоемы в период организации процессов самоочищения вод является основой различных процессов, происходящих в водоемах, и имеет важное значение, когда эти воды покидают водоемы.

Как протекают процессы циркуляционного движения растворенного кислорода, мы можем видеть на основе схемы, представленной в Рисунке 1.

Из схемы видно, что поступление воды в водоемы происходит из источников воды, расположенных поблизости от водоемов, – через хаммамские системы в результате

синтеза в атмосфере; в то время как расход может происходить в хаммамских системах водоемов путем оттока, слияния с атмосферой, химического окисления неорганических веществ в воде, деструктивного расхода кислорода через органические вещества.

Кислород всегда присутствует в воде открытых водоемов в растворенном состоянии. Наличие растворенного кислорода в воде характеризует кислородный режим водоемов и является важным фактором, определяющим экологическое и санитарное состояние водоемов. Важно, чтобы кислород всегда присутствовал в воде в растворенном виде и в достаточном количестве, поскольку он важен для дыхания гидробионтов, содержащихся в воде.

Кислород также участвует в процессе самоочищения воды, поскольку он участвует в окислении различных органических веществ, попавших в воду, и в разложении различных мертвых органических веществ, содержащихся в ней. Если концентрация кислорода в воде снижается, это указывает на изменение биологических процессов в водоеме, что означает, что водоем загрязнен биохимически быстро окисляющимися веществами (которые в первом случае были органическими).

Рисунок -1. Схема циркуляции растворенного кислорода в водоемах

Истощение содержания кислорода в воде происходит также в результате окисления органических веществ, присутствующих в воде, а также в результате существующих химических процессов восстановления веществ и дыхания водных организмов.

Насыщение водоемов кислородом происходит в результате взаимодействия его с воздухом (поглощение), а также в результате фотосинтеза у водорослей, т. е. под

влиянием физико-химических и биохимических процессов. В водоемах кислород поступает через дождевую и снеговую воду. Следовательно, на высокое или низкое содержание кислорода в воде, как уже упоминалось, влияют различные причины. Растворенный кислород присутствует в воде в виде молекулы O₂, растворенной в воде. Количество растворенного кислорода зависит от температуры окружающей среды, атмосферного давления, турбулентности движения воды, количества осадков, степени минерализации воды и других факторов.

В зависимости от степени нагрева воды, соответственно, изменяется концентрация кислорода в воде. Определить количество растворенного в воде кислорода можно с помощью специальных таблиц. Определяем степень насыщения воды кислородом по отношению к уровню нагрева воды, исходя из 100% размера. Количество кислорода в воде увеличивается с уменьшением температуры воды и степени минерализации, а также с увеличением атмосферного давления.

В открытых водоемах содержание растворенного кислорода в воде колеблется от 0 до 14 мг/л, а его количество также будет зависеть от сезона и суточных колебаний. В водах с ухудшенным качеством воды и высоким уровнем загрязнения органическими веществами будет дефицит кислорода. Снижение содержания кислорода в воде на 2 мг / л приводит к массовому вымиранию обитающих в ней рыб и других гидробионтных организмов.

В водоемах содержание растворенного кислорода в воде в течение не менее 12 часов суток во все промежутки года не должно превышать 4 мг/л –ПДК, а для рыбных хозяйств-6 мг/л в летнее время и 4 мг/л в зимнее время.

References:

1. Вотинцев К.К. Гилалий Г.И. О научных основах оценки ПДК веществ с позиции лимнологии. Научные основы установления ПДК в водной среде и самоочищения поверхностных вод. Всесоюз симпозиум. М.-1972. с.21-22.
2. Василенков В.Ф. Иванченко Л.В. Модели ассимиляции кислорода и изменения его в воде за счёт диффузии и биохимического потребления. В сборнике: Проблемы экологической безопасности и природопользования. Материалы Международной научно-практической конференции. –М: Норма, 2004. Вып. .-С 162-164.
3. Айзатулин Т.А. Лебедев Ю.Н. Моделирование трансформации органических загрязнений в экосистемах, самоочищение водотоков и водоёмов. –М., 1977. с 8-74. (Итоги науки и техники (ВИНИТИ. Серия Общая экология. Биоценология. Гидробиология, т.4).